

MASHINASOZLIK SANOATIDA AVTOMATLASHTIRISH JARAYONLARINING AHAMIYATI

Islomov Bobur Xolbuta o'g'li, doktorant

Muxiddinov Zayniddin Nosirovich, dotsent

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti.

Abduxamidov Sardor Kaxarboyevich

**O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining M.T.O'rozboyev nomidagi Mexanika
va inshootlar seysmik mustahkamligi institutida tayanch doktoranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016976>

Zamonaviy insonning hayotini mashinasiz tasavvur qilish qiyin, ayniqsa unga og'ir mehnat qilishida yordam bersa, moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qilsa. Mashina shu yoki boshqa texnologik jarayonni bajarishi natijasida insonlarga kerak bo'lgan maxsulotni tayyorlashda yordam beradigan vosita sifatida xizmat qiladi. Jamiyat doimo ehtiyojlarni yoxud yangi maxsulot turlari bilan yoxud avval yaratilgan maxsulotlarni kam vaqt ichida yaratish bilan qondiradi. Ikkala hol uchun bu ehtiyojlarni qondirishda yangi texnologik jarayonlar va yangi mashinalar yordamida amalga oshiriladi. Xar qanday texnologik jarayon kishilik jamiyatini ilmiy va texnik rivojlanish darajasini belgilab beradi. Mashina foydali bo'lishi mumkin qachonki u tegishli sifatga ega bo'lsa. Sifatsiz mashina esa foyda ham keltirmaydi hamda zarar ham keltirmaydi, faqatgina unga sarflangan mexnat zoye ketgan bo'ladi. Kishilik jamiyatida esa mehnat resurslari yuqori baxolanadi. Shuning uchun insoniyat doim barcha soxada mexnatni tejashga xarakat qiladi. Mashinani yaratish jarayoni uni xizmat vazifasini ifodalashdan to tayyor holatga kelguncha 2 bosqichga bo'linadi: loyihalash va ishlab chiqarish. Birinchi bosqich mashinani (buyumni) konstruksiyasi ishlanadi va uni chizmada taqdim etiladi, ikkinchi bosqichda esa – ishlab chiqarish konstruksiyasini amalga oshirish. Ikkinchi bosqichni qurish va amalga oshirish mashinasozlik texnologiyasini asosiy vazifasi hisoblanadi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida mustaqil O'zbekistonimiz oldida turgan dolzarb muammolardan biri – xalq xo'jaligining texnika-iqtisodiy taraqqiyotini jadal suratlar bilan bosqichma-bosqich rivojlantirishdan iborat. Shundagina xalqimizning tobora o'sib borayotgan moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini to'la qondirish mumkin bo'ladi. Bu borada mashinasozlikni roli katta. Chunki xalq xo'jaligi barcha tarmoqlarining taraqqiyoti mashinasozlikning qay darajada rivojlanganligiga bog'liqdir. Shu boisdan ham mashinasozlikning qay darajada rivojlanganligiga qarab mamlakatning qudrati xaqida fikr yuritiladi. Ma'lumki, sanoatni zamonaviy, takominlashgan texnika va texnologiyalar bilan jixozlagandagina, jaxon andozalariga mos, ilg'or mamlakatlar ishlab chiqarayotgan maxsulotlar bilan raqobatlasha oladigan maxsulot ishlab chiqarish mumkin. Buning uchun mavjud texnologik jarayonlarni takominlashtirish bilan birga rivojlangan davlatlardagi zamonaviy texnologiyalarni, sarmoyadorlarning sarmoyalarini sanoatimizga jalb qilishimiz kerak. Bu ulkan vazifalarni amalga oshirishda ilm-fan yutuqlariga asoslanish lozim. Bu borada jahonda juda ko'p ishlar qilinmoqda. Inson kuchidan kamroq foydalanib, vaqtni kamroq sarflab yuqori unumdorlikka ega bo'lish uchun xar xil texnologiyalar, zamonaviy RDB dastgohlar, mustahkam materiallar yaratilmoqda. Misol tariqasida keltirsak, og'ir metallar o'rnida nano materiallar, kompozitsion materiallar yaratilmoqda. Ular yengil, mustahkam va ishlov berishga qulay xisoblanadi. Shuning uchun bu materiallardan avtomobilsozlikda ishlatilmoqda.

Kompozitsion materiallar – ikki va undan ortiq xilli, bir-birida erimaydigan komponentlarda tayyorlangan materiallar hisoblanadi. Kompozitsion materiallar asosi plastik matritsa va turli xil to'ldiruvchi materiallardan iborat. Matritsa sifatida metallar (Al, Mg, Ti va ularning plastik qotishmalari) va polimerlar (epoksid va fenolformaldegid smolalar, poliamidlar va boshqalar) ishlatilsa, to'ldiruvchi sifatida qum kukunlari, asbest tolalari, alyuminiy nitritlari, berilliy oksidlari va legirlangan po'latlardan olingan nihoyatda ingichka (20-1500 mkm) simlar va boshqalar ishlatiladi. Keyingi o'n yillikda jahon jamoatchiligi lug'at boyligiga «nano» so'zi kirib keldi. Xo'sh, «nano» nima? Qisqa qilib aytganda, nano milliarddan bir qismdir. Olimlar oldiga yangi materiallar izlab topish vazifasi qo'yildi. Olib borilgan izlanishlar nanofizika fanining nanotuzilmali materiallar olish texnologiyalari – nanotexnologiyaning paydo bo'lishiga olib keldi. Bu yo'nalishdagi ilk natija sifatida 1986-yilda IBM kompaniyasining tadqiqotchi olimlari atomlar ko'chishini boshqarish mumkinligini ko'rsatib berganini aytib o'tish mumkin. Sanoatning ko'plab tarmoqlarida nanotexnologiyaning asosiy yutuqlaridan keng foydalanilayotganligiga qaramasdan bu ishlar xali boshlang'ich bosqichda turibti, lekin bugungi kunda jaxonning ilg'or davlatlarida nanotexnologiya sohasidagi tadqiqotlarga katta e'tibor berilmoqda. Avvallari detal chizmalari qo'lda chizilar edi. Bu esa juda ko'p vaqt va mexnatni talab qilardi. Xozirgi kunga kelib esa AutoCAD, COMPAS, 3D MAX kabi dasturlar yaratilgan. Bu esa chizmalarni yuqori aniqlikda, tez vaqtda chizishga imkon yaratib berdi. 3D MAX dasturida 3D ko'rinishda detalni chizib xamma tomonini chizmada ko'rish imkonini yaratdi. Mashinasozlik – eng ko'p qo'llaniladigan yirik tarmoq xisoblanadi. Chunki u barcha xalq xo'jaligini ilmiy-texnik taraqqiyot darajasini belgilaydi, modomiki barcha tarmoqni mashinalar, uskunalar, asboblari bilan ta'minlaydi. Axoli iste'moli uchun narsalar bilan ta'minlaydi. Undan tashqari metalga ishlov berish, mashina va uskunalarini tamirlashni ham keltirsak bo'ladi. Texnologik jarayonlarni doimiy rivojlantirish va iqtisodiy o'sish sharoitida, birinchi navbatda ro'y berayotgan jarayonlarda sifat va tezlik turibti. Undan tashqari ishlab chiqariladigan maxsulot sifati buzilmasdan turib qisqa vaqt ichida ishlab chiqarish uchun jarayonlarni imkoni boricha avtomatlashtirish kerak.

References:

1. Peregudov L.V., Xoshimov A.N. Avtomatlashtirilgan korxonalar stanoklari. Toshkent 1981
2. Иващенко.Н.Н, Автоматическое регулирование. Теория и элемент систем. М.1981 г,606 с.
3. Muhamediyeva, D., Mirzaraxmedova, A., & Xushboqov, I. (2020). PROBLEMS OF PARAMETRIC PROGRAMMING WITH S INDEPENDENT PARAMETERS. InterConf.
4. Якубов, С. Х., & Хушвоков, И. У. (2022). Вычислительный эксперимент по расчету оптимизации арок по весу. Universum: технические науки, (6-1 (99)), 33-37.
5. Muhamediyeva, D., Egamberdiyev, N., & Xushboqov, I. (2021). FORMULATION OF THE PROBLEM PARTICLE SWARM METHOD FOR SOLVING THE GLOBAL OPTIMIZATION. InterConf.
6. Mirzaraxmedova, A., Muhamediyeva, D., & Xushboqov, I. (2020). PROBLEM MODELS TO PARAMETRIC OPTIMIZATION AND CRITERION OF THEIR STABILITY. InterConf.
7. Наврузов, Дилшод Примкулович, and Сардор Кахарбоевич Абдухамидов. "ДВУХШАГОВАЯ НЕЯВНАЯ СХЕМА ПИСМЕНА-РИКФОРДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЕ ЛАПЛАСА." INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM 2 (2022): 803-808.

8. Усманов Р., Абдухамидов С. ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЕ ГАРДНЕРА МЕТОДОМ СИНУС-КОСИНУС ФУНКЦИЙ //Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2019. – С. 68-70.
9. Усманов Р., Абдухамидов С. ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЕ ГАРДНЕРА УПРОЩЕННЫМ МЕТОДОМ УКРОЧЕННЫХ РАЗЛОЖЕНИЙ //Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2019. – С. 64-67.
10. Абдухамидов С. К., Омонов З. Ж. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СМАЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ ДИЗЕЛЕЙ ПЕРЕВЕДЁННЫХ НА СЖАТЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-1. – С. 387-390.
11. Abduxamidov S. TWO-STEP IMPLICIT PISMAN-RICKFORD SCHEME FOR SOLVING THE LAPLACE EQUATION //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 7. – С. 29-30.
12. Маликов З. М. и др. ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В ПЛОСКОМ ВНЕЗАПНО РАСШИРЯЮЩЕМСЯ КАНАЛЕ НА ОСНОВЕ ДВУХЖИДКОСТНОЙ МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ И МОДЕЛИ УИЛКОКСА //Проблемы машиноведения. – 2021. – С. 204-211.
13. Kaxarboyevich A. S., Turg'unboyevna C. L. SUYUQLIK OQIMINING BARQAROR ILGARILANMA HARAKATIGA OID TUSHUNCHALAR //Современные научные решения актуальных проблем. – 2022. – №. January.
14. Kaxarboyevich A. S., Lobar C. HISTORY OF MATHEMATICS //Ta'lim fidoyilari. – 2022. – Т. 18. – №. 5. – С. 142-149.
15. Kaxarboyevich A. S. et al. EFFECTS OF LIQUID ON CYLINDER SHELL VIBRATIONS //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 25. – №. 1. – С. 19-25.
16. Абдухамидов С. К., Омонов З. Ж. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СМАЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ ДИЗЕЛЕЙ ПЕРЕВЕДЁННЫХ НА СЖАТЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-1. – С. 387-390.
17. Bakhramovna E. D., Artikovna K. R., Kaxarboyevich A. S. TEACHING MATHEMATICS ONLINE //Archive of Conferences. – 2020. – Т. 9. – №. 1. – С. 67-68.
18. Kaxarboyevich, A. S., & Turg'unboyevna, C. L. (2022). SUYUQLIK OQIMINING BARQAROR ILGARILANMA HARAKATIGA OID TUSHUNCHALAR. Современные научные решения актуальных проблем, (January).
19. Sardor A., Nafosat A. TA'LIM JARAYONIDA O 'QUVCHILARDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH YO 'LLARI //JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 16. – С. 265-267.
20. Omonov Z., Abduxamidov S. PAXTA TOZALASH ZAVODLARI HAMDA PAXTA TOZALASH SANOATINING RIVOJLANISHI TARIXI //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 77-81.
21. Kaxarboyevich A. S., O'rozboyev M. T. Numerical Solutions of Hydrodynamic Equations //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 35-41.
22. Abduxamidov, S. (2023). SOLVING HYDRODYNAMIC EQUATIONS USING FINITE DIFFERENCE METHODS. International Conference on Science, Engineering & Technology, 1(1), 4–12. Retrieved from <https://aidlix.com/index.php/au/article/view/11>

23. Kaxarboyevich A. S., O'rozboyev M. T. Numerical Solutions of Hydrodynamic Equations //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 35-41.
24. Abduxamidov , S. (2023). SOLVING HYDRODYNAMIC EQUATIONS USING FINITE DIFFERENCE METHODS . International Conference on Science, Engineering & Technology, 1(1), 4–12. Retrieved from <https://aidlix.com/index.php/au/article/view/11>
25. Abduxamidov S. SOLVING HYDRODYNAMIC EQUATIONS USING FINITE VOLUME METHODS //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 4 Special Issue. – С. 98-105.

